

**ЎЗБЕКИСТОННИНГ ХАЛҚАРО РЕЙТИНГ ВА ИНДЕКСЛАРДАГИ ЎРНИНИ
ЯХШИЛАШ МУАММОЛАРИ: ИНСОН РЕСУРСЛАРИНИ БОШҚАРИШ****Динара Юсуббаева**

Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси Бизнесни бошқариш (Master of Business Administration - MBA) –“Finance&FinTech” магистратура мутахассислиги магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10144318>

Аннотация. Мақолада инсон ресурсларини стратегик бошқариш технологиялари ўрганилган. Шунингдек, инсон ресурсларини стратегик бошқаришда замонавий технологияларини қўллаш амалиёти таҳлил этилиб, уни такомиллаштириш йўллари юзасидан тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: инсон ресурслари, меҳнат ресурслари, инсон омили, инсон капитали, персонал, стратегик бошқарув, замонавий технологиялар, инновацион ёндашув, корпоратив бошқарув, креатив бошқариш.

Аннотация. В статье рассматриваются технологии стратегического управления человеческими ресурсами. Также анализируется практика использования современных технологий в стратегическом управлении человеческими ресурсами и разрабатываются рекомендации по ее совершенствованию.

Ключевые слова: человеческие ресурсы, трудовые ресурсы, человеческий фактор, Человеческий капитал, личность, стратегическое управление, современные технологии, инновационный подход, корпоративное управление, креативный менеджмент.

Abstract. Article discusses the technologies of strategic human resource management. The practice of using modern technologies in strategic human resource management is also analyzed and recommendations for its improvement are developed.

Keywords: human resources, human resources, human factor, Human capital, personality, strategic management, modern technologies, innovative approach, corporate governance, creative management.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон Фармони билан тасдиқланган 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясини жадал амалга ошириш, шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг устувор халқаро рейтинг ва индекслардаги кўрсаткичларини яхшилашга йўналтирилган ислохотларни амалга ошириш юзасидан таклифлар ишлаб чиқишга мамлакат илмий салоҳиятини кенг жалб этиш ва лойиҳавий бошқарувнинг халқаро стандартларидан фойдаланиш, давлат хизматчиларининг соҳадаги билим ва кўникмаларини ошириш бош мақсад этиб белгиланди.

Аввало, давлатнинг стратегик мақсадларини белгилаб олиш энг муҳим вазифа саналади. Чунки мамлакат тақдири кўп жиҳатдан келгуси марралар қанчалик тўғри танланганига боғлиқ. Пухта ишлаб чиқилган стратегия давлат тараққиётига туртки бўлади. «Келажакка сакраш» қилган Япония, Жанубий Корея, Малайзия, Сингапур каби давлатларнинг стратегиялари бунга мисол бўла олади.

Тараққиёт стратегиясини амалга оширишда кадрлар сиёсати муҳим ўрин тутди. Зеро, кадрлар сиёсатида ўзгариш қилмай туриб, бошқа соҳалардаги ислохотларда муваффақиятга эришиб бўлмайди. Негаки, тараққиётнинг бугунги босқичида инсон омили ҳал қилувчи роль ўйнайди. Ҳар қандай стратегик ҳужжатнинг рўёби ҳам, аввало, кадрларнинг ишга муносабати, меҳнати сифатига боғлиқ.

Агар биз банк соҳасида ходимларни самарали бошқариш тизимини ташкил этишни мақсад қилсак, соҳа учун унда ишловчи ходимни салоҳияти ва малакаси, билими, кўникмалари, эгаллаган компетенциялари ўта муҳим саналади. Чунки банк тизим сифатида бир бири билан боғланган департаментлар, бўлим ва бўлинмалардан иборат вертикал ва горизантал тузилмага эга бўлади. Бундан ташқари филиал ва тармоқларнинг кўплиги, банк соҳаси учун ходимларни бошқарув тизимини моделини, усулини ва воситаларини кўллашда, кўп мураккабликларни келтириб чиқариши табиийдир. Бугунги кунда банк соҳасида инсон ресурслари бошқарувига оид қуйидаги муаммолар ҳам кўзга ташланиб қолмоқда. Хусусан:

➤ Банк ички муҳитини яхшилаш чоралар кўрилмаганлиги натижасида ходимлар бир жамоа эмас, балки бир бирига рақобатчи сифатида фаолият юритиши, оқибатида, инсон ресурсларидаги ташаббускорликнинг пасайиши, бунинг оқибатида кадрлар кўнимсизлигининг ошиши;

➤ Вазифалар тўғри тақсимланмаслиги сабабли баъзи ходимларга юкламалар ошиб кетиши ва натижада уларда ўзларини ривожлантириш учун етарли вақт ва имконият қолмаслиги;

➤ Банк тизимида иш вақтини бошқариш: назорат қилиш, кузатиш, ҳисобга олишни такомиллашмаганлиги ва аниқ мезонлари ишлаб чиқилмаганлиги;

➤ Карьера тизимини тўлиқ шаклланмаганлиги, касбий ўсишда аниқ меъзонларни йўқлиги ва лавозимга кўтарилиш имкониятининг мавҳумлиги, ходимларни баҳолаш тизимини такомиллашмаганлиги, ходимлар савия ва малакасини реал баҳолаш мезонлари ишлаб чиқилмаганлиги;

➤ иш ҳаққи тўлаш тизимини номувофиқлиги, ҳаммага бир хилда мукофотлар тўлаш ажратилиши янгилик ва ривожланишга интилишни сустлашиши ҳолатлари;

➤ Юқори малакали ходимлар корхонадан кетиб қолиши оқибатида натижадорликнинг пасайиш ҳолатлари шулар жумласидандир.

Юқорида келтирилган масалаларни ечишда, банк соҳасини ўзига хос хусусиятларини, инсонлар билан алоқаларда миллий ва ўзига хос жиҳатларимизни ҳисобга олган ҳолда таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш зарурияти келиб чиқади. Биз ушбу илмий ишда инсон ресурслари бошқаруви тизимини қуйидаги таркибий қисм (элемент) ларини чуқурроқ таҳлилини кўриб чиқамиз:

- Ходимларни баҳолаш ва самарадорлигини аниқлаш;
- Иш вақтини бошқариш: назорат қилиш, кузатиш, ҳисобга олиш;
- Ходимларни мотивация қилиш ва рағбатлантириш;
- Ходимларни ўқитиш ва қайта тайёрлаш.

Ходимларни баҳолаш ва самарадорлигини аниқлаш. Бугунги кунда банк соҳасида рақобат муҳитида самарали бошқарув қарорларини қабул қилишда ходимлар билан алоқаларни доимо кузатиб бориш, муносабатлар даражасини белгилаш, мавжуд ва юзага келаётган муаммо ва камчиликларни ўз вақтида аниқлаш, уларга чора-тадбирлар кўриш муҳимдир. Шу ўринда, банк ходимларини баҳолаш масаласи ҳақида сўз юритамиз.

Банк соҳасида ходимга “асосий актив” сифатида иқтисодий моҳияти нуқтаи назаридан ҳар бир активни ўз қиймати бўлгани каби – инсон ресурсларини ҳам қиймати бўлиб, уни бошқалар билан солиштира олиш имкони бўлиши шартдир. Бу эса нисбий устунлик

назарияси қонуниятларига жуда мос келади. Жуда кўплаб илмий адабиётларда банк соҳасида ходимларини бошқариш тушунчаси билан бир қаторда, –персонални бошқариш ҳам кўп қўлланилади.

Банк тизимида ходимлар умумий ҳолда, бевосита ўзлари устидан раҳбарлик қилувчи раҳбари томонидан баҳолаб борилади. Бу эса кўп жihatдан баҳолашни у даражада объектив бўлмаслигига ёки натижани “инсон омили” га боғлиқ бўлишидан далолат беради.

Персонални иш фаолиятини самарадорлигини баҳолашда қуйидагиларни ҳисобга олиш лозим: бажарилган ёки кўрсатилган ишлар ҳажми; берилган вазифаларнинг мураккаблиги; ходим зиммасига юклатилган лавозим мажбуриятларини хусусиятлари, ҳамда меҳнат натижаси. Ходим ўзининг мажбуриятларини, вақтни ҳисобга олмаган ҳолда ёхуд кимнингдир ёрдами билан бажариши ҳам мумкин. Бироқ бундай ҳолларда, унинг меҳнат фаолияти самардорлигига баҳо беришда, қуйидаги икки кўрсаткични ҳам ҳисобга олишга тўғри келади: Натижага эришиш учун сарфланган вақт ва сарфланган ресурслар.

Ўтказилган ўрганишлар натижасига кўра, қуйидаги раҳбар ва қўл остидаги ходим ўртасидаги муносабатларга боғлиқ учта шартлар бажарилса, ходимнинг иш самарадорлиги юқори бўлиши мумкинлиги аниқланган:

➤ Ишлаш истаги ҳар иккала томонга ҳам манфаатли бўлиши керак. бунда раҳбар ходимдан–навф олиш учун мукофот тарзидаги турли хил –бонуслар ёки кариерасини ўсиши ҳақида ишонарли келишувларни тақлиф этиши мумкин.

➤ Самарадорлини оширишда шахснинг “шахсий/эгоистик” эҳтиёжларидан фойдаланиш. Ҳар бир шахс учун ўзининг шахсий манфаатлари ўта муҳимдир. Агарда шахсга нима муҳим эканлигини аниқлаш имкони бўлса, ундан зўр мотивация сифатида фойдаланиш мумкин бўлади.

➤ Раҳбариятнинг ишчи-ходимлар жамоасига эътибори. Агарда қўл остидаги ходим ўзининг –керакли ходим эканлигини ҳис қилиб турса, банк раҳбарияти ҳар бир ходим ҳақида ўйлаётганлигини сеза олса, жамоанинг самарали меҳнати асосида банк фаолияти катта ютуқларга эришиши мумкин бўлади, самарадорликни баҳолаш:

- банкдаги бошқарув тизими даражасини аниқлаш;
- ходимлар ўртасида иш, хизмат вазифалари тақсимотини ҳолатини; иш вақтини бошқариш, ҳисобга олиш, назорат қилишни жорий ҳолати таҳлилини;
- индивидуал ходим ўзига юкланган вазифаларини бажара олиш даражасини; банк учун ходимнинг –керакли ходим эканлигини;
- банкни даромадини ортишига ходимни қўшган ҳиссасини, ходимни сақлаб туриш билан боғлиқ харажатларига нисбатини;
- бажарилган ишлар ҳажминини олинган иш ҳақида мувофиқлигини; ходимлар учун мотивация қилиш ва рағбатлантиришнинг самарали усуллари аниқлашни;
- банк манфаатларидан келиб чиқиб, кадрлар захирасини шакллантириш, ходимларни кариерасини ўсишида истиқболли номзодларни танлаб олиш, ходимларни ўқитиш ва қайта тайёрлаш ва бошқа масалаларни ечимини топиш имконини беради.

Самарадорликни баҳолаш қуйидаги босқичларни ўз ичига олади:

яқуний – лойиҳа тўлиқ ишга тушгандан сўнги натижаларни баҳолаш;

оралиқ – белгиланган вақт оралиқлари учун назоратдаги баҳолаш;

даврий – вақтнинг маълуми бир белгиланган даври яқуни бўйича баҳолаш;

танланма – доимий бўлмаган танлов асосида маълум бир ходимларни раҳбар кўрсатмасига асосан баҳолашдир.

Бугунги кунда жахон амалиётида самарадорликни баҳолашнинг турли хил усуллар мавжуд. Бироқ ягона ва идеал баҳолаш тизими мавжуд эмас.

Ходимларни баҳолаш усуллари. Ҳодимларни баҳолашнинг кўплаб методлари мавжуд бўлиб, ушбу усулларни бир нечтасини биргаликда қўллаш ҳодимларни баҳолашни холислигини оширади. Баҳолаш усуллари.

Ходимни баҳолашнинг ҳуқуқий асослари. Ўзбекистон Республикаси меҳнат қонунчилигига асосан, иш берувчи ва ходим ўртасидаги муносабатлар меҳнат шартномаси ва жамоа келишуви, жамоавий шартнома асосидан тартибга солинади. Бироқ ҳеч бир ҳужжатда ходимни баҳолаш, малакаси, билимини назорат қилиш, баҳо бериш юзасидан аниқ бир норматив ҳужжат хали ишлаб чиқилмаган. Ҳар бир ташкилот, хусусан банклар ҳам ўзларининг ички меъёрий ҳужжатлари асосида ходимларни баҳолаш бўйича, аттестация ўтказиш, тест, суҳбат ва бошқа шаклдаги баҳолаш усулларида фойдаланиш тартиблари, касаба уюшмалар ва юқори вакиллик органлари билан келишилган ҳолда ишлаб чиқилади.

Иш вақтини бошқариш ва назорат қилиш. Ҳар қандай ташкилотда ҳоҳ у банк соҳасини ёки бошқа соҳами, ходимларни бошқаришнинг дастлабки ричаги бу шубҳасиз иш вақтини назорат қилишдир.

Ўзбекистон Республикаси Меҳнат Кодексининг 114-моддасида иш вақти тушунчасига қуйидагича таъриф берилган.

–ходим иш тартиби ёки графигига ёхуд меҳнат шартномаси шартларига мувофиқ ўз меҳнат вазифаларини бажариши лозим бўлган вақт иш вақти ҳисобланади.

–ходим учун иш вақтининг нормал муддати ҳафтасига қирқ соатдан ортиқ бўлиши мумкин эмас. Олти кунлик иш ҳафтасида ҳар кунги ишнинг муддати етти соатдан, беш кунлик иш ҳафтасида эса саккиз соатдан ортиб кетмаслиги лозим деб белгиланган. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 1999 йил 14 июнда 746-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган, “Идоравий мансублиги, мулкчилик ва хўжалик юритиш шаклларида қатъи назар, корхона, муассаса, ташкилот ички меҳнат тартибининг намунавий қоидалари” мувофиқ тижорат банклари ҳам ўзларининг ички меҳнат тартибларини ишлаб чиқиши, ҳамда жамоавий шартномаларда ва ходим билан тузилган меҳнат шартномасида бу ҳақида банд кўрсатиб ўтилиши лозимдир. Юқоридаги тартибга кўра АТ Халқ банки тизимида ҳам ҳафталик иш вақти миқдори 40 соатдан, ҳар кунги ишнинг муддати 8 соатдан ортиб кетмаслиги кўрсатиб ўтилган. АТ Халқ банкида ҳам иш вақти ҳафтасига 40 соат, кунлик иш соатлари эса эрталаб соат 9 00 дан 18 00 га қадар деб белгилаб қўйилган.

Иш вақтини ҳисобга олиш. Банкларда ҳар кунлик ва ҳафталик ишланган вақтни ҳисобини юритиш жуда кўп омилларга боғлиқ бўлган, ходимнинг иш ҳақи миқдорига ҳам сезиларли таъсир кўрсатувчи муҳим жараён ҳисобланади. Ҳисобнинг тўғри юритилиши ҳар иккала томон, иш берувчи ва ходим учун ҳам самарали бўлиши мумкин. Иш вақтини тўғри ҳисобга олиш, меҳнат интизомини сақлашга, меҳнат вазифаларини оқилона қайта тақсимлашга, меҳнат унумдорлигини оширишга ёрдам беради, бу эса бутун банк тизими ва ходимлар даромадларининг ошишига олиб келади.

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 1999 йил 14 июнда 746-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган, “Идоравий мансублиги, мулкчилик ва хўжалик юритиш шаклларида қатъи назар, корхона, муассаса, ташкилот ички меҳнат тартибининг намунавий қоидалари” нинг 4.6 бандига кўра кунлик иш вақтини қуйидаги тартибда ўрнатиш тавсия этилган.

1-жадвал Иш режими бўйича тавсия

Бўлимлар (ишчилар категорияси)	Ишни бошла ниш вақти	Танаффус	Ишни тугаш вақти	Жамланган фикрлар
Корхона учун умумий	8.00	12.00 - 13.00	17.00	
Цех № 1	Алоҳида график бўйича			
18 ёшгача ва 1,2-гурух ногиронлар	9.00	12.00 - 13.00	17.00	Хафтасига бир кун 8 соатлик иш куни
16 ёшгача	9.00	12.00 - 13.00	15.00	Жума куни 14.00 гача

Бирок, ушбу намунавий қоидалар бугунги кун талабларига қай даражада жавоб беради. Балким ҳозирги замонда бутун дунёда юз бераётган пандемия ҳолати учун 1999 йилда қабул қилинган мазкур тартиб эскирганлигини давринг ўзи кўрсатмоқда. Ушбу тартибни замонга мос равишда қайта таҳририни ишлаб чиқиш зарурдир.

Бундан ташқари тушилиқда овқатланиш ва танаффус учун ходимга энг камида 30 дақиқа вақт бериш зарурлиги келтириб ўтилган. Бунги кунда жуда кўп тижорат банклари томонидан миждозларга узлуксиз хизмат кўрсатишни ташкил этиш мақсадида “тушликсиз” иш режимида фаолият кўрсатиб келмоқда. Бу эса ўз навбатида қайсидир маънода банк ходимини иш вақти ва тушлиқ, танаффус вақтларини камайишига, унинг ҳуқуқини қанчадур даражада паймол бўлишига сабаб бўлмоқда деб айтиш мумкин. Шунингдек, иш режими ўрнатишда иш берувчи қасаба уюшмалари билан келишган ҳолда амалга оширилади. Бундан ташқари ички меҳнат қоидаларини тузганда қуйидаги ҳолларни ҳам ҳисобга олиш керак: форс-мажор ва инсон омили.

Шунингдек, ходимни ўзи билан боғлиқ бўлмаган, иш вақтини ҳисобга олишда қуйидаги ҳолатларни ҳам инобатга олиш зарур: техник авариялар, электр таъминотидаги узилишлар, техника технологияларни бузилиб қолиши, ёки ўз вақтида тузатиб берилмаслиги, табиий офатлар, эпидемия, пандемия ва бошқалар.

Юқорида санаб ўтилган таъсир кўрсутувчи омилларни ҳисобга олиниши, бажарилган ишлар ҳажми билан ходимга тўланадиган маош миқдори ўртасидаги номултаносибликни олдини олишга ёрдам беради. Банк тизимида иш вақтини ҳисобини тўғри юритилиши орқали қуйидаги бир нечта провард мақсадларга эришиш мумкин:

1. Меҳнат интизомини кучайтириш.
2. Меҳнат унумдорлиги ва сифатини ошириш.
3. Ходимлар иш ҳақиси учун тўланадиган ресурсларни камайтириш.

Иш вақтини ҳисобга олишнинг турлари. Меҳнат қонунчилигида иш вақтини ҳисобга олишнинг: кунлик, ҳафталик ва жамланма турлари мавжуд.

Ҳар янги йил учун йил охирида Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва Меҳнат муносабатлари вазирлиги томонидан — йил учун иш вақти меъерининг давомийлиги белгилаб берилади. Унга кўра, 5 кунлик, 6 кунлик иш ҳафтаси учун йил мобайнида, ойлар учун иш вақти меъерларини давомийлиги кўрсатиб ўтилади. Маълумот сифатида 1-иловада –2020 йил учун тасдиқланган иш вақти меъерининг давомийлиги келтирилган.

Иш вақтини назорат қилиш усуллари:

1. Анаъанавий усул. масъул шахс белгилаш, навбатчи тайинлаш, келди- кетдини рўйхатга олиш дафтарини юритиш ва хакозолар. Бу усулларда масъул шахс томонидан раҳбарга кунлик ахборот ва ҳисоботларни етказиб турилади.

2. Штат асосида мутахассис ёллаш усули. Ушбу шахс назорат ва доимий иш фаолиятига жавобгар бўлган. Банкларда ушбу вазифаларни одатда ходимлар билан ишлаш бўлими бошлиғи ёки мутахассиси томонидан амалга оширилади. Юқорида келтириб ўтилган икки усуллар, асосан ишловчи ходимлар сони кам, 50 тадан ортиқ бўлмаган, ташкилий структураси бир ёки икки поғонадан иборат ташкилотларда фойдаланиш самарали ҳисобланади. Бироқ бизга маълумки, банк соҳаси бу бир нечта поғонадан иборат, ташкилий структурага эга, худудлар бўйлаб бир неча юздан ортиқ филиаллар тармоғидан ташкил топган мураккаб тизим ҳисобланади. Шу босидан банк тизими учун иш вақтини бошқариш ва назорат қилишнинг янги замонавий усули ҳақида сўз юритишни лозимдир.

3. Янада яхшироқ усул – бу назорат ва бошқарув тизимларини ўрнатиш бўлиб, ушбу усулда барча ҳисобга олиш амалиётлари автоматик тарзда, ишга келиб-кейтиш рухсатнома (карточка) ёки бармоқ изи (юз,кўз нури,овозни сканерлаш) орқали амалга оширилишига асосланади. Мазкур усул яқин 10 йиллик давр мобайнида амалиётга кириб келди ва бугунги кунда энг оптимал ва самарали ечим сифатида баҳоланмоқда. Ҳар қандай бошқарув ёки назорат жараёнида “инсон омили” ни аралашувини камайтириш, натижаларни объектив бўлишига, ўз навбатида иш унумдорлиги ва самарадорлигини ортишига сабаб бўлади.

Ходимларни мотивация қилиш ва рағбатлантириш тушунчаси: назария ва амалиёт. Ҳар қандай ташкилот ёки банк учун ходимларни мотивация қилиш энг муҳим омил бўлиб, унинг етарли эмаслиги эса бевосита бутун компаниянинг махсулдорлик даражасига ёки самарадорлик кўрсаткичига салбий таъсир кўрсатади. Бизнес соҳасидаги психологлар, бу борада бир биридан тубдан фарқ қилувчи икки тушунчадан фойдаланади, бироқ улар камдан кам ҳолларда алоҳида ишлатилади. Булар ходимларни мотивация ва рағбатлантириш тушунчаларидир. Мотивация деганда одамни меҳнат қилишга ундайдиган ички омилларнинг вужудга келиши ёки яратилиши тушунилади. Мотивация инсоннинг ўзини англаши орқали ишлайди ва ақлий фаолият самарасидир. Ходимларни мотивация қилишнинг асосий назариялари. 1.3-жадвал иловада берилган.

2-жадвал Ходимни мотивация қилиш турлари

МОДДИЙ [пул ва пул бўлмаган]	НОМОДДИЙ
<ul style="list-style-type: none"> • Иш ҳақи; • мукофат ва бонуслар; • фойдадан фоиз шаклида; • «ижтимоий пакет», масалан, тиббий суғурта; • Ўзи ишлаб чиқарган махсулот ёки хизматга чегирма; • компания акцияси; • совға ва бошқалар. 	<ul style="list-style-type: none"> • табрикнома; • учрашувларини режалаштириш; • ўқиш ва малака ошириш курслари; • дам олиш учун жихозлар, масалан: ошхона, теннис столи; • танлаш ҳуқуқи, масалан, парковка учун жой ёки тушлик вақти; • хурмат тахтасига, корпоратив газетага ёки ички порталга эришган натижалари, ютуқлари бўйича

	<p>маълумот ва ташаккурнома тақдим этиш;</p> <ul style="list-style-type: none"> • фикр ва мулоҳазалар билдириш имкнияти; • касбий маҳорат танловлари ўтказиш; <p>рағбатлантирувчи корпоратив тадбирлар (кино ёки театрға бориш) ва бошқалар.</p>
--	--

Юқорида келтириб ўтилган назариялар умумий ҳолда ходимларни рағбатлантириш, уларни ишлашга бўлган туйғусини шакллантиришда, турли хил қарашлар натижасида ягона бир провард мақсад яъни ходим учун қониқиш, истак, майлни келтириб чиқаришга асосланганидир. Шу ўринда ходим учун ички мотивацияни қай даражада бўлиши унинг иш унумдорлиги, меҳнат махсулининг самарадорлигига таъсир кўрсата олади.

Маҳаллий корпоратив маданиятда ижобий мотивация усули билан бир қаторда, салбий таъсирга асосланган ходимларни рағбатлантириш усули ҳам мавжуд. Бу ҳар қандай нотўғри ҳаракат ёки самарасизлик учун жарималар белгилаш, санкциялар қўллаш орқали олиб борилади. Шу билан бирга, "салбий" усул аста-секин рағбатлантириш ва бошқа ижобий рағбатлантириш усуллариға йўналтирилган амалиётға ўтиш имкони ҳам беради.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси - Т.: Ўзбекистон. 2023 йил.
2. Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 8 августдаги “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида”ги ЎРҚ-788-сонли Қонуни.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 3 октябрдаги “Ўзбекистон Республикасида кадрлар сиёсати ва давлат фуқаролик хизмати тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-5843-сон Фармони.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 18.05.2022 йилдаги “Халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлашда илмий салоҳият ҳамда амалий фаолият уйғунлигини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-246-сон Қарори.
6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 14.10.2022 йилдаги «Давлат фуқаролик хизматчилари томонидан одоб-ахлоқ қоидаларига риоя этилишини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги 595-сон Қарори.
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015-йил 24- апрелдаги —Акциядорлик Жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисидаги ПФ-4720-сонли Фармони.
8. Armstrong M. - A Handbook of Human Resource Management Practice: London, Kogan Page (2023)
9. Adam Smith An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations- Scotland, William Strahan 1776 Towers Perrin, Forster & Crosby- Priorities for competitive advantage:New York: Towers Perrin- 2022.
10. Abraham Maslow- Motivation and Personality: New York : Harper,2021. 42p

11. Armstrong M. - A Handbook of Human Resource Management Practice: London, Kogan Page (2023) 164-бет.
12. Armstrong M. - A Handbook of Human Resource Management Practice: London, Kogan Page (2023) 304-бет.
13. Brian Tracy – Management 2014 AMACOM; First edition 2014
14. Daniel R. Ilgen and Elaine D. Pulakos. The changing nature of performance:Michigan, Pfeiffer- 1 edition-2019.
15. Дудин М.Н., Лясников Н.В., Сенин А.С., Сепиашвили Е. Н., Сидоренко В.Н., Толмачев О.М. Управление человеческими ресурсами Издательство «Элит» :2016.
16. Eric Garner Recruitment and Selection: Hiring the people you want 2015.
17. International Journal of Human Resource Management 17:1 January 2023 86–105.